

Федорко В.Н.

Средняя общеобразовательная школа № 233, Ташкент, Узбекистан

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ УЗБЕКИСТАНА С ПОСТСОВЕТСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

Аннотация. *Постсоветские государства – страны СНГ, Балтии и Грузия – остаются одним из главных векторов внешнеторговых связей Республики Узбекистан. При этом оборот и сальдо внешней торговли, темпы динамики и товарная структура экспортно-импортных связей Узбекистана с разными странами постсоветского пространства неодинаковы и имеют определённую специфику. В статье приводится краткий анализ абсолютных и удельных показателей внешнеторговых связей Узбекистана с каждой из постсоветских стран в отдельности, динамика соответствующих индикаторов за последние пять лет. Также в разрезе отдельных постсоветских государств рассматривается товарная структура их внешнеторговых связей с Узбекистаном по данным на 2023 год, её изменения в период 2019-2023 годов, выделены категории товаров, в экспорте и импорте которых соответствующий внешнеторговый партнёр Узбекистана из числа постсоветских государств занимает заметные позиции. Как итог, выявлены главные товарные и пространственные направления современных внешнеторговых отношений Узбекистана со странами постсоветского пространства и ключевые сдвиги в них.*

Ключевые слова: *внешняя торговля, внешнеторговый оборот, сальдо внешней торговли, экспорт, импорт, товарная структура, постсоветские государства.*

Fedorko V.N.

Secondary School No. 233, Tashkent, Uzbekistan

THE CURRENT STATE OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF UZBEKISTAN WITH POST-SOVIET STATES

Abstract. *The post-Soviet states - the CIS, Baltic countries and Georgia - remain one of the main vectors of foreign trade relations of the Republic of Uzbekistan. At the same time, the turnover and balance of foreign trade, the pace of dynamics and the commodity structure of export-import relations of Uzbekistan with different countries of the post-Soviet space are not the same and have certain specifics. The article provides a brief analysis of the absolute and specific indicators of foreign trade relations of Uzbekistan with each of the post-Soviet countries separately, the dynamics of the corresponding indicators over the past five years. Also, in the context of individual post-Soviet states, the commodity structure of their foreign trade relations with Uzbekistan is considered according to data for 2023, its changes in the period 2019-2023, the categories of goods in the export and import of which the corresponding foreign trade partner of Uzbekistan from among the post-Soviet states occupies significant positions are highlighted. As a result, the main commodity and spatial directions of modern foreign trade relations of Uzbekistan with the countries of the post-Soviet space and key shifts in them are identified.*

Key words: *foreign trade, foreign trade turnover, foreign trade balance, export, import, commodity structure, post-Soviet states.*

Введение и постановка проблемы. В системе внешнеторговых связей Республики Узбекистан большое место продолжают занимать постсоветские государства – страны СНГ, Балтии и Грузия. Предпосылками этого выступают факторы географического соседства и относительной пространственной близости, высокой транспортной связанности постсоветского пространства, наличия многочисленных

каналов связи личного характера в предпринимательской среде постсоветских стран, относительного сохранения в пределах последних общего языкового пространства с ведущей ролью русского языка как языка межнационального общения, а также участие Узбекистана в работе таких интеграционных объединений, как СНГ, ШОС, ЕАЭС (в качестве страны-наблюдателя), где состоит ряд постсоветских государств. Вместе с тем, естественно, что Узбекистан не могут не затрагивать актуальные тенденции нарастания неустойчивости экономических и политических межгосударственных связей на постсоветском пространстве, его прогрессирующей фрагментации (кластеризации), что во многом является следствием того, что постсоветские государства оказались в эпицентре международной геополитической и геоэкономической борьбы за сферы влияния между ключевыми центрами силы. В этих исключительно сложных геополитических и геоэкономических условиях, когда республика вынуждена балансировать в условиях острейших противоречий международной экономической и политической системы, чрезвычайно важно в соответствии с долгосрочными национальными интересами сохранить преимущества традиционных торгово-экономических связей со всеми постсоветскими странами, каждая из которых так же, как и Узбекистан, вовлечена в турбулентные международные процессы. Этим продиктована, на наш взгляд, актуальность и востребованность анализа современного состояния и тенденций динамики внешнеторговых связей Узбекистана с каждым из постсоветских государств, о чём идёт речь в статье.

Изученность вопроса. Проблематике внешнеторговых (и шире – внешнеэкономических) связей Узбекистана со странами СНГ посвящён ряд публикаций экономистов и географов, как Узбекистана, так и других стран, главным образом, России. При этом наибольшим вниманием исследователей отмечены такие аспекты внешнеторговых связей Узбекистана с Россией, как динамика их объёма и товарной структуры на фоне общей динамики внешней торговли Узбекистана, изменения роли и места других ключевых партнёров республики (в первую очередь, Китая и Турции), а также в контексте геополитической и геоэкономической турбулентности на постсоветском и евразийском пространстве на нынешнем этапе развития [1, 3-6, 9, 12-15, 17]. В ряде работ анализируются проблемы и перспективы вхождения республики в Евразийский экономический союз в качестве полноправного члена [7, 8, 18]. В работах [2, 10, 16] исследованы торгово-экономические связи Узбекистана с соседними странами Центральной Азии с особым акцентом на интенсификацию межгосударственных торговых связей в регионе после 2017 г., «двигателем» которой стали системные шаги нового политического руководства Узбекистана по модернизации экономики страны и коренному улучшению геополитических и геоэкономических отношений с соседними странами.

В данной статье автора, в свою очередь, сделана попытка оценить в самом общем виде место каждой из постсоветских стран (и тех, которые значатся в числе главных внешнеторговых партнёров республики, а потому пользуются большим вниманием специалистов, и тех, которые занимают скромные позиции в системе внешнеторговых связей республики, а потому гораздо реже фигурируют в тематических публикациях) в системе внешнеторговых связей Узбекистана на современном этапе на основе анализа внешнеторговой статистики республики по итогам 2023 года. В ходе анализа уделено определённое внимание и динамике (как в количественном, так и в структурном отношении) внешнеторговых связей республики с постсоветскими странами в период 2019-2023 гг., на который пришлось пандемия коронавируса, постпандемийное восстановление и наложившееся на него резкое обострение международных политико-экономических взаимоотношений, в эпицентре которого оказалось постсоветское пространство, в том числе и страны Центральной Азии, и без того находившееся в центре пристального внимания ключевых центров силы Евразии и всего мира в контексте конкуренции за сферы внешнего влияния.

Цель и задачи работы. Цель и задачи работы связаны с оценкой места каждой постсоветской страны в современной системе внешнеторговых связей Узбекистана на основе анализа и обобщения основных количественных и структурных показателей современного состояния экспортно-импортных связей Республики Узбекистан с каждой из этих стран. Объектом исследования, соответственно, выступают внешнеторговые связи Узбекистана с каждым из постсоветских государств, с которыми до 1991 г. республика развивалась в рамках единого государства и хозяйственно-инфраструктурной системы. Предмет исследования составляют масштабы, динамика и товарная структура внешней торговли Узбекистана с каждой постсоветской страной в отдельности на современном этапе.

Материалы и методы. Исходными материалами для реализации поставленных исследовательских задач стала официальная внешнеторговая статистика Узбекистана, опубликованная на сайте Национального комитета Республики Узбекистан по статистике¹, а также некоторые материалы сайта www.trademap.org², который, в свою очередь, ссылается также на Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике, что позволяет использовать данные этих двух сайтов в единой системе анализа. Количественные и структурные показатели внешней торговли Узбекистана с каждой страной постсоветского пространства, отражающие её место в системе внешнеторговых связей республики на современном этапе её социально-экономического развития, рассмотрены по единому плану в идентичной последовательности: абсолютные показатели внешнеторгового оборота, удельный вес страны во внешней торговле Узбекистана, в т.ч. со странами постсоветского пространства, по итогам 2023 г., внешнеторговый баланс, динамика этих показателей в сопоставлении с цифрами 2019 и 2022 гг., товарная структура экспорта из Узбекистана и импорта в Узбекистан и её изменение в 2019-2023 гг., виды и группы товаров, в экспорте и импорте которых данная страна занимает видное место среди внешнеторговых партнёров Узбекистана в целом. Последовательный анализ по такому плану позволил в целом оценить место каждой постсоветской страны в системе внешнеторговых связей Узбекистана.

Результаты и их обсуждение. Основные количественные показатели внешней торговли Узбекистана с постсоветскими странами по итогам 2023 г. приведены в таблице 1, из которой отчётливо видно, что масштабы внешнеторговых связей Узбекистана с разными государствами постсоветского пространства сильно различаются.

Начнём обзор с внешнеторговых связей Узбекистана с сопредельными государствами Центральной Азии.

Казахстан на протяжении последних 20 лет, начиная с 2005 г., является третьим по величине внешнеторгового оборота партнёром Узбекистана, в т.ч. вторым, после России, среди постсоветских государств. По итогам 2023 г. внешнеторговый оборот двух стран составил немногим менее 4,5 млрд долларов США, на него пришлось 7,4 % валового внешнеторгового оборота Узбекистана, в т.ч. 22,4 % внешней торговли республики с постсоветскими странами. Сальдо торговли отрицательное (более 1,6 млрд долларов США в пользу Казахстана) при доле экспорта 31,6 % в структуре внешнеторгового оборота. Темпы роста внешнеторгового оборота стран относительно допандемийного 2019 г. составили 134,5 %, относительно же 2022 г. – 96,4 %. При этом объёмы экспорта из Узбекистана относительно, как 2019 г., так и 2022 г. почти не изменились, и динамика оборота внешней торговли определялась, в основном, изменением объёмов импорта из Казахстана в Узбекистан.

1 <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade> [Официальный сайт Национального комитета Республики Узбекистан по статистике]

2 <https://www.trademap.org/Index.aspx> [Торговая статистика для развития международного бизнеса. Ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные данные о торговле. Стоимость и объёмы импорта и экспорта, темпы роста, доли рынка и т.д.]

Основные показатели внешнеторговых связей Республики Узбекистан с
постсоветскими государствами (по итогам 2023 г.)

Страны	Экспорт из Узбекистана			Импорт в Узбекистан			Внешнеторговый оборот			Доля экспорта во внешнеторговом обороте, %
	Объём, млн долл. США	Доля в валовом объёме, %	В т.ч. с постсоветскими странами, %	Объём, млн долл. США	Доля в валовом объёме, %	В т.ч. с постсоветскими странами, %	Объём, млн долл. США	Доля в валовом объёме, %	В т.ч. с постсоветскими странами, %	
Весь мир	22777,8	100	-	37442	100	-	60219,8	100	-	37,8
Постсоветские страны	7064,1	31,0	100	12961,1	34,6	100	20025,2	33,2	100	35,3
<i>в т.ч.:</i>										
Казахстан	1417,1	6,2	20,1	3068,5	8,2	23,7	4485,6	7,4	22,4	31,6
Кыргызстан	634,4	2,8	9,0	333,8	0,9	2,6	968,3	1,6	4,8	65,5
Таджикистан	608,3	2,7	8,6	152,6	0,4	1,2	760,9	1,3	3,8	79,9
Туркменистан	171,6	0,7	2,4	924,2	2,5	7,1	1095,9	1,8	5,5	15,7
Россия	3495,7	15,3	49,5	6660,6	17,8	51,4	10156,3	16,9	50,7	34,4
Беларусь	128,9	0,6	1,8	525,8	1,4	4,1	654,7	1,1	3,3	19,7
Азербайджан	133,4	0,6	1,9	102,8	0,3	0,8	236,2	0,4	1,2	56,5
Грузия	66,2	0,3	0,9	156,1	0,4	1,2	222,3	0,4	1,1	29,8
Армения	31,9	0,1	0,4	9,5	0,03	0,1	41,5	0,07	0,2	77,0
Украина	74,8	0,3	1,1	144,7	0,4	1,1	219,5	0,4	1,1	34,1
Молдова	24,9	0,1	0,3	8,9	0,02	0,1	33,8	0,06	0,2	73,6
Литва	144,5	0,6	2,0	481,9	1,3	3,7	626,4	1,0	3,1	23,1
Латвия	110,3	0,5	1,6	295,1	0,8	2,3	405,3	0,7	2,0	27,2
Эстония	22,2	0,1	0,3	96,4	0,3	0,7	118,6	0,2	0,6	18,7

Таблица составлена автором на основе материалов официального сайта Национального комитета Республики Узбекистан по статистике (<https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>).

В структуре экспортных поставок из Узбекистана в Казахстан почти половину составляет машиностроительная продукция (в основном, комплектующие для производства автомобилей), что совершенно не характерно для товарной структуры экспорта в направлении других главных внешнеторговых партнёров Узбекистана. Другими важными статьями экспорта в Казахстан являются фрукты и овощи (почти 9 %), одежда (4 %), пластмассы и изделия из них (4 %). Ключевыми тенденциями изменения товарной структуры узбекского экспорта в направлении Казахстана за последние 5 лет стал значительный рост доли автомобильных комплектующих при одновременном снижении удельного веса плодоовощной продукции. По состоянию на 2023 г. Казахстан является крупнейшим покупателем автокомплектующих, алкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий, керамических изделий и некоторых прочих категорий товаров, произведённых в Узбекистане.

Главными статьями импорта из Казахстана в Узбекистан являются злаки (в основном, пшеница), на долю которых приходится более 1/4 в структуре казахского импорта в республику, чёрные металлы (почти 19 %), минеральное топливо, в основном,

нефть, нефтепродукты, каменный и бурый уголь (около 9 %), мука (5,5 %), медные и цинковые руды и концентраты (5,2 %), минеральные удобрения (более 5 %), растительное масло (около 5 %), мясо и мясные продукты (более 3 %), алюминий и изделия из него (около 3 %). Принципиальной трансформации товарной структуры казахского импорта в Узбекистан в последние годы не наблюдается. В качестве наиболее существенных трендов можно выделить спад доли руд и концентратов меди и цинка при небольшим росте долей чёрных металлов, минерального топлива и некоторых продовольственных товаров (растительное масло, мясные продукты и др.). Казахстан остаётся крупнейшим поставщиком зерна, муки и удобрений, а также входит в число основных поставщиков чёрных металлов, минерального топлива, строительных материалов, растительного масла в Узбекистан.

Третьим среди постсоветских государств, после России и Казахстана, внешнеторговым партнёром Узбекистана по итогам 2023 г. стал *Туркменистан* с внешнеторговым оборотом около 1,1 млрд долларов США (1,8 % валового внешнеторгового оборота Узбекистана, в т.ч. 5,5 % внешней торговли с постсоветскими государствами). Сальдо отрицательное с большим перевесом в пользу Туркменистана, т.к. экспорт из Узбекистана составляет всего 15,7 % внешнеторгового оборота между странами. Внешнеторговый оборот двух стран в период 2019-2023 гг. вырос почти в 2 раза, а за 2023 г. – на 18 %. Положительная динамика торговли обеспечена, в основном, значительным ростом импорта природного газа из Туркменистана в Узбекистан на фоне продолжающегося снижения объёмов газодобычи в республике (по данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан³, 2021 г. – 53,8 млрд м³, 2022 г. – 51,7 млрд м³, 2023 г. – 46,7 млрд м³).

В товарном составе экспорта из Узбекистана в Туркменистан преобладающее место с долей более 46 % занимают удобрения (Туркменистан – крупнейший покупатель узбекских удобрений в 2023 г., на него пришлось более 1/5 всех экспортных поставок из республики), на уровне 5-6 % находятся удельные показатели сельскохозяйственной техники, трикотажных полотен и продуктов неорганической химии. В период 2019-2023 гг. в стоимостном выражении выросли поставки многих товарных групп из Узбекистана в Туркменистан, однако за счёт опережающих темпов роста поставок удобрений доля последних в составе узбекского экспорта в Туркменистан выросла с 22 % до 46,2 %.

В структуре импорта туркменских товаров в Узбекистан абсолютно доминируют (почти 95 % валового объёма) минеральное топливо (главным образом, природный газ) и электроэнергия. Туркменистан – основной поставщик природного газа (93 %) и электроэнергии (87 %) в Узбекистан. Поставки других категорий товаров незначительны, как в абсолютном, так и в относительном измерении. Степень преобладания энергоносителей в структуре поставок товаров из Туркменистана в Узбекистан за период 2019-2023 гг. выросла с 78,2 % до 94,8 %.

Кыргызстан является четвёртым среди постсоветских государств внешнеторговым партнёром Узбекистана по величине оборота торговли (968 млн долл. США по итогам 2023 г., 1,6 % валового внешнеторгового оборота Узбекистана, в т.ч. почти 5 % внешней торговли республики с постсоветскими странами). Кыргызстан – одно из пяти постсоветских государств, с которыми Узбекистан по итогам 2023 г. имел положительный внешнеторговый баланс (300,6 млн долл. США) при доле экспорта в структуре внешнеторгового оборота, равной 65,5 %. В сравнении с 2019 г. внешнеторговый оборот Узбекистана с Кыргызстаном увеличился на 18 %, а относительно 2022 г. – снизился на 23,4 %. При этом объёмы экспорта из Узбекистана относительно 2022 г. сократились почти на треть (за год практически в 2 раза упали экспортные поставки трикотажной одежды), тогда как импорт в республику вырос почти в 1,2 раза (главным образом, за счёт роста закупок угля и нефтепродуктов).

³<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>

Следовательно, общую направленность динамики внешнеторговых связей определяет отрицательная динамика показателей экспорта из Узбекистана в направлении Кыргызстана.

В структуре экспортных поставок из Узбекистана в Кыргызстан, по итогам 2023 г., более 40 % составила текстильная продукция разной степени готовности и добавленной стоимости, более 9 % – фрукты и овощи, около 8 % – машины и оборудование, более 4 % – пластмассы и изделия из них, более 2 % – обувь. При этом Кыргызстан стал крупнейшим направлением экспорта обуви и вторым (после России) покупателем текстильной продукции из Узбекистана. Однако товарная структура узбекского экспорта в Кыргызстан значительно трансформируется в самые последние годы вследствие резкого снижения объёмов и удельного веса экспорта текстильной продукции и одновременно роста абсолютных и относительных показателей экспорта машиностроительной продукции. Вероятно, рост производства текстильной продукции в Кыргызстане на фоне относительно небольшого по масштабам потребительского рынка способствует сокращению импорта узбекской текстильной продукции в Кыргызстан после его резкого подъёма в течение нескольких предшествующих лет.

В товарной структуре импортных поставок из Кыргызстана в Узбекистан лидирует минеральное топливо (уголь каменный и бурый, нефтепродукты) с долей в почти 38 %, другими ключевыми статьями же являются живые животные (19,3 %), цемент (8,6 %), медные руды и концентраты (4,6 %), чёрные металлы (4,5 %), овощи и фрукты (3,3 %). При этом Кыргызстан лидирует по поставкам скота и является одним из основных поставщиков цемента в Узбекистан. По другим позициям импорта значение Кыргызстана невелико. В товарной структуре импорта из Кыргызстана в Узбекистан отмечаются тренды роста долей угля, нефтепродуктов, медных руд и концентратов и снижения поставок живых животных и цемента на этом фоне.

По объёму внешней торговли с Узбекистаном среди сопредельных стран Центральной Азии замыкающую позицию занимает *Таджикистан*, внешнеторговый оборот с которым по итогам 2023 г. составил 760 млн долларов США (5 место среди постсоветских стран). При этом именно с Таджикистаном у Узбекистана зафиксировано наибольшее положительное сальдо внешней торговли, превысившее 455 млн долларов США, с долей экспорта в структуре внешней торговли около 80 %. В сопоставлении с 2019 г. оборот торговли между странами вырос в 1,58 раза, а за 2023 г. в 1,12 раза. Положительная динамика внешней торговли обеспечивается ростом экспорта из Узбекистана, тогда как импорт из Таджикистана немного сократился относительно, как 2019 г., так и 2022 г.

В высокой степени диверсифицированной товарной структуре экспортных поставок из Узбекистана в Таджикистан главными статьями являются минеральное топливо (природный газ и нефтепродукты) с долей в 16 %, электротехническая продукция и бытовая техника (9,5 %), готовая текстильная продукция (8,5 %), шёлк (7,6 %), азотные удобрения (7,3 %), готовые корма для животных (6,1 %), чёрные металлы (5,6 %), пластмассы и изделия из них (4,7 %). На долю Таджикистана приходятся почти все поставки готовых кормов для животных и почти половина экспорта шёлка из Узбекистана, также Таджикистан относится к основным покупателям чёрных металлов и азотных удобрений Узбекистана. При этом за период 2019-2023 гг. в стоимостном выражении росли все основные составляющие экспортных поставок из Узбекистана в Таджикистан, однако их товарная структура стала более сбалансированной и диверсифицированной со сближением удельных показателей главных компонентов. Доли минерального топлива и удобрений снизились, а доли текстильной продукции, шёлка, бытовой техники (особенно холодильников) выросли.

Товарный состав импортных поставок из Таджикистана в Узбекистан также весьма диверсифицирован. Крупнейшей статьёй импорта из Таджикистана в Узбекистан являются цинковые руды и концентраты (23,4 %). Другими ключевыми статьями

таджикского импорта в республику являются цемент (18,9 %), алюминий (13,6 %), электроэнергия (12 %), хлопковое волокно (10,8 %), лом чёрных металлов (8,9 %). Таджикистан – главный поставщик цинковых руд и концентратов, портландцемента и хлопкового волокна в Узбекистан. Тенденция выравнивания, повышения диверсифицированности товарной структуры прослеживается и в динамике импорта из Таджикистана в Узбекистан в течение периода 2019-2023 гг. За эти годы сократились удельные показатели цинковых руд и концентратов, минерального топлива и электроэнергии, портландцемента, но выросли доли алюминия и изделий из него, лома чёрных металлов и хлопкового волокна.

Россия, наряду с Китаем, является главным внешнеторговым партнёром Узбекистана, в т.ч. крупнейшим на постсоветском пространстве. По итогам 2023 г. внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Россией впервые превысил отметку в 10 млрд долларов США, составив 16,9 % валового внешнеторгового оборота республики, в частности, почти 51 % внешней торговли со странами постсоветского пространства. Россия стала при этом крупнейшим направлением экспортных поставок из Узбекистана (более 15,3 % валового объёма экспорта республики). Сальдо торговли между странами составило в 2023 г. 3,16 млрд долларов в пользу России, доля экспорта из Узбекистана составила 34,4 % в составе внешнеторгового оборота Узбекистана и России. Положительную динамику в последние годы демонстрируют как экспорт из Узбекистана в Россию, так и импорт из России в Узбекистан. Так, относительно 2019 г. экспорт из Узбекистана в Россию вырос в 1,38 раза, импорт из России вырос в 1,61 раза, а внешнеторговый оборот между странами в 1,52 раза. Темпы роста за 2023 г. этих же показателей составили, соответственно, 110,9 %, 106,9 % и 108,3 %.

В структуре экспорта из Узбекистана в Россию преобладающее значение имеет готовая текстильная продукция с удельным весом почти 30 %. Из других статей ведущими являются фрукты и овощи (14,8 %), товары хлопковой группы (14,1 %), трикотажные полотна (5,9 %). Главными тенденциями трансформации товарной структуры узбекского экспорта в направлении России в период 2019-2023 гг. стали сокращение доли минерального топлива с 44,3 % до 0,6 % за счёт прекращения поставок природного газа и резкий рост удельных показателей всех категорий текстильной продукции (28,6 % в 2019 г., 50,4 % в 2023 г.), фруктов, овощей и продуктов их переработки (8,8 % в 2019 г., 17,4 % в 2023 г.). Именно Россия в настоящее время выступает крупнейшим покупателем узбекской текстильной, плодоовощной и плодоовощеконсервной продукции, а также цинка и изделий из него, бытовой техники и некоторых химических продуктов.

В свою очередь, в структуре импорта из России в Узбекистан почти 22 % приходится на долю чёрных металлов и изделий из них, более 19 % на поставки минерального топлива (главным образом, нефти и нефтепродуктов), 11 % на машиностроительную продукцию, 9,5 % на древесину и изделия из неё. Доли других товарных групп значительно меньше. За 2019-2023 гг. товарная структура импортных поставок из России в Узбекистан существенно изменилась, главным образом, за счёт опережающего роста поставок минерального топлива (нефти, нефтепродуктов, природного газа) в сравнении с другими категориями товаров (чёрные металлы и изделия из них, древесина и изделия из неё, машины и оборудование). В абсолютном выражении ощутимо выросли также поставки чёрных металлов и изделий из них из России в Узбекистан, что, очевидно, коррелирует с сокращением поставок этой группы товаров из Украины, о чём будет сказано ниже. В целом, товарная структура российского импорта в республику стала в большей степени сырьевой, схожей с общей структурой валового российского экспорта, в частности в направлении соседних Таджикистана и Кыргызстана, имеющих дефицитный топливно-энергетический баланс. Предпосылкой такой структурной перестройки является сокращение добычи газа и нефти в Узбекистане на фоне растущей потребности экономики республики в энергоносителях.

Россия является крупнейшим поставщиком в Узбекистан таких товаров, как нефть и нефтепродукты (почти 75 %), древесина и изделия из неё (74,4 %), железнодорожная техника (главным образом, вагоны метро) (73 %), чёрные металлы (более 40 %), растительное масло (48 %) и ряда других категорий продовольственных товаров, например, какао и продуктов из него (59 %).

Беларусь в самые последние годы стала для Узбекистана следующим по объёму внешнеторгового оборота после России и сопредельных стран Центральной Азии торговым партнёром среди постсоветских государств (6 место). По итогам 2023 г. оборот внешней торговли между двумя странами превысил 650 млрд долларов США (3,3 % внешней торговли Узбекистана со странами постсоветского пространства). В структуре внешнеторгового оборота доля экспорта из Узбекистана в Беларусь составила при этом только 19,7 %, а отрицательное сальдо торговых связей составило почти -400 млн долларов США. В сопоставлении с итогами 2019 г. внешнеторговый оборот двух стран вырос в 1,97 раза, а относительно 2022 г. – в 1,21 раза. При этом относительно 2019 г. в большей степени вырос объём экспорта из Узбекистана, а за 2023 г., наоборот, намного больше увеличился импорт из Беларуси.

В структуре экспорта из Узбекистана в Беларусь резко преобладает разноплановая текстильная продукция с общим удельным весом более 51 %, ещё более 12 % приходится на фрукты и овощи, почти 6 % на медь и изделия из неё. Прежде всего, за счёт роста поставок различных товаров текстильной группы и, в меньшей степени, плодоовощной продукции и цветных металлов (меди и цинка) обеспечивается положительная динамика узбекского экспорта в направлении Беларуси в самые последние годы. Однако пока объёмы поставок в белорусском направлении пока не занимают большого места в валовом объёме экспорта из Узбекистана ни по одному товарному направлению.

Основными статьями импорта из Беларуси в Узбекистан выступают древесина и изделия из неё (24,7 %), машины и оборудование, (главным образом, тракторы) (более 22 %), мясо и мясные продукты (16,3 %), молочная продукция (около 7 %), минеральное топливо, главным образом, нефтепродукты (4,7 %). За 2019-2023 гг. наиболее ощутимо выросли поставки именно этих категорий товаров, а также хлебобулочных изделий. В стоимостном выражении особенно выросли поставки из Беларуси в Узбекистан древесины и изделий из неё – с 6,5 до 125,7 млн долларов США. При этом доля данной категории товаров в структуре импорта из Беларуси выросла с 2,3 % в 2019 г. до 24,7 % в 2023 г. Существенно выросли удельные показатели мясной и молочной продукции, нефтепродуктов. На этом фоне отмечается резкое сокращение доли тракторов (58,9 % в 2019 г. и 17,7 % в 2023 г.). Таким образом, очевидна тенденция диверсификации структуры белорусского импорта в республику. Беларусь в последние годы стала одним из основных поставщиков в республику молочных (31 %) и мясных (24 %) продуктов, а также древесины и изделий из неё (15 %).

Единственная страна из числа постсоветских государств, объёмы внешней торговли с которой у Узбекистана практически неуклонно снижаются на протяжении довольно длительного периода – это *Украина*, которая четверть века назад входила в пятёрку крупнейших внешнеторговых партнёров Узбекистана. Если в 2019 г. на долю Украины приходился почти 1 % внешней торговли Узбекистана с постсоветскими государствами, то по итогам 2023 г. доля Украины была равна 0,36 %. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Украины по итогам 2023 г. составил 219,5 млн долларов США, что равно 57,2 % от показателя 2019 г. и 71,2 % от показателя 2022 г. Причём тренд снижения отмечается, как по экспорту, так и по импорту, но темпы снижения импорта выше, чем экспорта. При этом сальдо остаётся в пользу Украины в размере почти 70 млн долларов (внешнеторговый оборот двух стран на 34,1 % состоит из экспорта из Узбекистана и 65,9 % из импорта из Украины).

Резкий спад торговли республики с Украиной в самые последние годы произошёл на фоне российско-украинского конфликта и обусловлен во многом кардинальным

усложнением логистики взаимных поставок и общим сокращением производства и внешней торговли Украины, в частности, падением в несколько раз производства и экспорта чёрных металлов и изделий из них, которые до 2022 г. были главным компонентом товарной структуры украинского импорта в Узбекистан. Так, в 2021-2023 гг. импорт чёрных металлов из Украины в Узбекистан сократился с 131 до 2 млн долларов США. Ощутимо сократились поставки украинской фармацевтической продукции в Узбекистан, который при этом остаётся крупнейшим импортёром фармацевтических изделий украинского производства. Третьей категорией товаров, поставки которых из Украины в Узбекистан сильно сократились в 2021-2023 гг., является бумага и картон.

Что касается узбекского экспорта в направлении Украины, то тренд сокращения в наибольшей степени затронул поставки удобрений, полимеров и легковых автомобилей. Поставки текстильной продукции, в свою очередь, даже несколько выросли, став главными компонентами узбекского экспорта на Украину (в 2021 г. включительно преобладающее место в товарной структуре узбекского экспорта в направлении Украины были удобрения). Вырос также экспорт меди и изделий из неё.

По итогам 2023 г. в структуре экспорта из Узбекистана в направлении Украины более 48 % составляют различные категории текстильных товаров, 22,7 % приходится на удобрения, около 11 % – на медь и изделия из неё и почти 8 % – на плодоовощную продукцию. В составе же импорта из Украины 1/5 часть составляет различная машиностроительная продукция, практически столько же – фармацевтическая продукция, в районе 7-8 % составляют удельные показатели сахара, шоколадных изделий и мясных продуктов. Однако ни по каким товарным позициям экспорта или импорта Украина в настоящее время не является крупным партнёром Узбекистана, так как на её долю приходится не более 5-6 % в разрезе отдельных товарных групп.

Молдова характеризуется одним из наименьших показателей внешнеторгового оборота с Узбекистаном из числа постсоветских стран. Так, по итогам 2023 г. внешнеторговый оборот двух стран составил 33,8 млн долларов США, что равнялось 0,17 % от валового оборота внешней торговли Узбекистана со странами постсоветского пространства (самый низкий показатель в ряду последних). Баланс торговли был положительным для Узбекистана с перевесом, равным 16 млн долларов США, а доля экспорта из Узбекистана во внешней торговле двух стран составила 73,6 %. Следует отметить, что объёмы внешней торговли Узбекистан и Молдовы в последние несколько лет демонстрируют устойчивую положительную динамику, в частности, внешнеторговый оборот за период 2019-2023 гг. вырос в 3,0 раза, а за 2023 г. – в 1,3 раза. При этом растут поставки в обоих направлениях, но импорт из Молдовы в Узбекистан растёт более быстрыми темпами. Следовательно перевес Узбекистана в торговле двух стран сокращается.

В товарной структуре экспортных поставок из Узбекистана в Молдову явно доминирует различная текстильная продукция с общей долей более 80 %. Импорт из Молдовы в Узбекистан более диверсифицирован: почти 35 % составляют изделия из чёрных металлов, практически по 16 % составляют доли мяса, фруктов и фармацевтической продукции. При этом ни по какой статье экспорта или импорта Молдова не занимает существенных позиций в географической структуре внешнеторговых связей Узбекистана.

Динамично развиваются внешнеторговые связи Узбекистана со странами Южного Кавказа (Закавказья), особенно с Азербайджаном и Грузией. Внешнеторговый оборот республики с *Азербайджаном* в 2023 г. составил 236,2 млн долларов США (почти 1,2 % от внешней торговли Узбекистана с постсоветскими государствами). В сравнении с 2019 г. этот показатель вырос почти в 3,2 раза, а за 2023 г. – почти в 1,3 раза. При этом за 2023 г. импорт в Узбекистан из Азербайджан вырос в 2,08 раза, а экспорт сократился на 1 %. Однако сальдо внешней торговли двух стран остаётся положительным в пользу

Узбекистана с перевесом 30,6 млн долларов США (доля экспорта из Узбекистана во внешней торговле двух стран 56,6 %).

В структуре экспорта из Узбекистана в Азербайджан почти треть (32,1 %) приходится на машиностроительную продукцию, в основном, комплектующие для автомобилей, а также телевизоры и кондиционеры, более 25 % – на долю текстильных товаров различных категорий, включая ковры, 12 % – на медь и изделия из неё. Но только в экспорте ковров из Узбекистана доля Азербайджана превышает 10 %, по остальным же статьям не достигает и 5 % от валового экспорта из Узбекистана. В товарной структуре узбекского экспорта в Азербайджан за период 2019-2023 гг. значительных трансформаций не отмечается, что связано с примерно одинаковыми темпами роста объёмов поставок основных товарных категорий.

В товарном составе импорта из Азербайджана доля продукции машиностроения достигает почти 50 %, медных руд и концентратов – более 20 %, алюминия – почти 12 %, фруктов и орехов – около 5 %. Однако ни по одной товарной позиции Азербайджан в настоящее время не является для Узбекистана крупным или хотя бы относительно заметным поставщиком. Товарная структура импортных поставок из Азербайджана в республику за период 2019-2023 гг. претерпела большую трансформацию, проявившуюся в сильном снижении долевых показателей пластмасс и изделий из них (с 39,2 % до 4,0 %), медных руд и концентратов (с 37,2 % до 20,1 %) и одновременном росте удельного веса летательных аппаратов и их частей (с 0 % до 44,6 %), алюминия и изделий из него (с 1,2 % до 11,8 %). Такие резкие, скачкообразные структурные изменения отражают отсутствие устойчивых, долгосрочных и значимых направлений поставок азербайджанских товаров в Узбекистан

Внешнеторговый оборот с *Грузией* ненамного отстаёт от Азербайджана, составив по итогам 2023 г. 222,3 млн долларов США. Примечательно, что в период 2014-2021 гг. оборот внешней торговли Узбекистана с Грузией был больше, чем с Азербайджаном, порой в 3-4 раза (2015-2016 гг.), и только в 2022 году объём торговли с Азербайджаном превысил объём узбекско-грузинской торговли. При этом показатели внешнеторговых связей Узбекистана и Грузии сохраняют положительную динамику, как по экспорту из Узбекистана, так и по импорту из Грузии. Так, за 2023 г. темпы роста экспорта в Грузию составили 129,9 %, а импорта в Узбекистан – 127,4 %. За период 2019-2023 гг. экспорт из Узбекистана в Грузию вырос в 3,55 раза, а поставки в обратном направлении – в 1,67 раза. Сальдо в торговле двух стран положительное в пользу Грузии в объёме почти 90 млн долларов США (доля экспорта из Узбекистана в двухсторонней торговле чуть менее 30 %).

В структуре экспортных поставок из Узбекистана в Грузию почти 35 % пришлось на долю меди и изделий из неё, 16,2 % – на табачные изделия, 14 % – на плодоовощную продукцию, 5 % – на пластмассы и изделия из них. Однако только в структуре экспортных поставок табачных изделий из Узбекистана доля Грузии существенна, составляя 15 %. Основные тренды структурных изменений узбекского экспорта в направлении Грузии является последовательный рост удельного веса меди и изделий из неё при снижении долей плодоовощной, табачной и хлопковой продукции.

В структуре импортных поставок из Грузии в Узбекистан резко преобладает (68 %) фармацевтическая продукция, также заметны позиции медицинских инструментов (7,6 %), алкогольных и безалкогольных напитков, в основном, минеральных вод (6,5 %). Однако только в поставках минеральных вод Грузия выделяется высоким удельным показателем (75 % поставок в Узбекистан из-за рубежа). В последние годы отмечается небольшое снижение удельного показателя фармацевтической продукции (в 2019 г. её доля составляла 77 %) при одновременном увеличении долей минеральных вод и медицинских инструментов.

Армения, наряду с охарактеризованной ранее Молдовой, традиционно является одним из самых пассивных географических направлений внешней торговли Узбекистана

на постсоветском пространстве. По итогам 2023 г. внешнеторговый оборот двух стран равнялся 41,5 млн долларов США (0,21 % от всей торговли республики с постсоветскими государствами). В то же время, обращает на себя внимание высокая положительная динамика внешнеторговых связей двух стран. Так, за период 2019-2023 гг. экспорт из Узбекистана в Армению вырос в 11,2 раза, а импорт из Армении в Узбекистан – в 3,8 раза, за 2023 г. же рост экспортных поставок в Армению из Узбекистана составил 158,1 %, а рост импорта из Армении в Узбекистан – 185 %. Сальдо внешней торговли двух стран, по данным на 2023 г., составило 22,4 млн долларов в пользу Узбекистана (доля экспорта из Узбекистана во внешнеторговом обороте двух стран 77 %).

В структуре экспорта из Узбекистана в Армению более 35 % составляет удельный вес различной текстильной продукции, 20,3 % приходится на табачные изделия, 11 % – на медь и изделия из неё. На Армению приходится 15 % экспорта табачной продукции из Узбекистана, по остальным товарным категориям экспортных поставок из республики доля Армении незначительна. Наиболее значительно выросли в 2019-2023 гг. поставки табачной и текстильной продукции. В структуре же импорта из Армении в Узбекистан почти 52 % приходится на фармацевтическую продукцию, а более четверти – на полупроводниковую продукцию, поставки которых наиболее существенно выросли за анализируемый период времени. Однако Армения пока не стала сколько-нибудь крупным поставщиком каких-либо категорий товаров в Узбекистан.

Несмотря на наибольшую географическую удалённость от Узбекистана среди постсоветских государств, на долю торговли со странами Балтии приходится более 5,7 % внешнеторгового оборота республики со странами постсоветского пространства. Наиболее значительны при этом показатели торговли с *Литвой*, составляющие более 3,1 % всей торговли Узбекистана с постсоветскими государствами. Внешнеторговый оборот двух стран по итогам 2023 г. превысил 626 млн долларов США. Это больше по сравнению с показателем 2019 г. в 1,33 раза и в 1,27 раза превышает показатель 2022 г. При этом экспорт из Узбекистана в Литву растёт значительно быстрее импорта из Литвы в Узбекистан. Так, за 2019-2023 гг. экспорт в Литву вырос в 5,7 раза, а импорт в Узбекистан из Литвы – лишь в 1,1 раза, темпы роста экспортных поставок в Литву из Узбекистана за 2023 г. составили 153,4 % при темпах роста обратных поставок в 120,3 %. Однако сальдо торговли двух стран с большим перевесом складывается в пользу Литвы (337,5 млн долларов США в 2023 г. при доле экспорта из Узбекистана в обороте торговле двух стран в 23,1 %).

В составе экспортных поставок из Узбекистана в Литву преобладает металлургическая продукция, в частности, медь и изделия из неё (28,7 %), чёрные металлы (15,7 %) и алюминий и изделия из него (11,6 %), на поставки удобрений приходится почти четверть (24,7 %), на товары хлопковой группы – 7,7 %. В частности, на долю Литвы приходится 27 % экспорта алюминия из Узбекистана. В период 2019-2023 гг. главными направлениями трансформации товарной структуры узбекского экспорта в направлении Литвы стали резкий рост удельных показателей удобрений (в 2019 г. их доля составляла только 2,4 %) и чёрных металлов (в 2019 г. их экспорт отсутствовал) при снижении удельных показателей поставок меди, алюминия, свинца и изделий из них.

В структуре импорта из Литвы более 58 % составляет различная машиностроительная продукция, более 24 % – фармацевтическая продукция, около 8 % – химическая продукция. Литва является одним из крупных поставщиков оборудования для металлургической промышленности и тракторных прицепов в Узбекистан. Главные структурные сдвиги в поставках литовских товаров в Узбекистан состоят в поступательном росте удельного веса фармацевтической продукции при снижении долей других товарных категорий.

Внешнеторговый оборот Узбекистана и *Латвии* по итогам 2023 г. составил 405,3 млн долларов США (чуть более 2 % внешней торговли республики со странами постсоветского пространства). Относительно 2019 г. этот показатель незначительно

вырос (на 6,4 %), прирост же относительно 2022 г. составил 43,8 %. При этом за 2023 г. импорт из Латвии вырос значительно больше, чем экспорт из Узбекистана, однако в измерении 2019-2023 гг. импорт из Латвии уменьшился более чем на 10 %, тогда как экспорт из Узбекистана вырос более чем в 2 раза. Внешнеторговое сальдо остаётся в пользу Латвии (почти 185 млн долларов США в 2023 г.) при доле экспорта из Узбекистана в валовом объёме торговли двух стран в 27,2 %.

В составе экспорта из Узбекистана в Латвию доминирует химическая и нефтегазохимическая продукция, в частности, на долю пластмасс и изделий из них приходится 37,7 % (8 % всех экспортных поставок данной товарной группы из Узбекистана), на долю удобрений – 28,5 % (7 % экспорта удобрений из Узбекистана), на долю нефтепродуктов (высококачественное жидкое топливо) – 5,5 %. На долю металлургической продукции приходится более 14 % (в т.ч. чёрные металлы – 9,7 %, медь и изделия из неё – 3,3 %). За период 2019-2023 гг. значительно снизилась доля пластмасс и изделий из них (с 55 % до 37,7 %), а доли удобрений и чёрных металлов возросли, соответственно, с 0,6 % до 28,5 % и с 0 % до 9,7 %.

В структуре импортных поставок из Латвии машиностроительная продукция составляет 35,3 %, химическая – 34,2 % (в т.ч. каучук, резина и изделия из них – 31,2 %), фармацевтическая продукция – 15,8 %, готовые корма для животных – 8,5 %. Позиции Латвии наиболее высоки в структуре поставок в Узбекистан резиновых изделий (13 % валового импорта в республику) и готовых кормов для животных (10 %). Наиболее значительные сдвиги в товарной структуре латвийских поставок в Узбекистан в 2019-2023 гг. проявились в многократном росте доли каучук, резины и изделий из них (с 3,1 % до 31,2 %) при сокращении удельных показателей фармацевтической и машиностроительной продукции.

Внешнеторговый оборот Узбекистана и Эстонии значительно скромнее по сравнению с Литвой и Латвией и составил по итогам 2023 г. 118,6 млн долларов США (0,6 % всей торговли республики с постсоветскими государствами). За период 2019-2023 гг. этот показатель вырос почти в 2,3 раза, а за 2023 г. – в 1,2 раза. При этом за период 2019-2023 гг. рост экспорта из Узбекистана значительно опережал рост импорта из Эстонии (в 4,8 раза против 2,0 раза), тогда как за 2023 г. экспорт в Эстонию сократился на 5,3 %, а импорт из Эстонии в Узбекистан увеличился на 27,3 %. Внешнеторговый баланс Узбекистана с Эстонией, так же, как и с другими прибалтийскими государствами, – отрицательный, составив в 2023 г. -74,2 млн долларов США при доле экспорта из Узбекистана в структуре двусторонней торговли в 18,7 %.

Нетипичной особенностью товарной структуры экспорта из Узбекистана в Эстонию является ведущая роль древесины и изделий из неё (43,6 %). Эстония является вторым покупателем этой категории товаров из Узбекистана с долей в 34 %, немного уступая Таджикистану (36 %). На нефтепродукты (высококачественное жидкое топливо) приходится 42,6 % экспорта из Узбекистана в Эстонию, на удобрения – 8,8 %. Поставки этих двух категорий товаров наиболее значительно выросли в стоимостном выражении за период 2019-2023 гг. В долевым выражении особенно заметным изменением стал рост удельного веса древесины и изделий из неё, т.к. по состоянию на 2019 г. поставок этой категории товаров из Узбекистана в Эстонию зафиксировано не было.

В структуре импортных поставок из Эстонии в Узбекистан преобладает машиностроительная продукция – 60,7 %, прежде всего, автотранспортные средства (40,8%) и медицинская техника (около 12 %), на изделия из чёрных металлов приходится 20,4 %, на продовольственные товары и живых животных – более 10 %. При этом ни по какой категории товаров Эстония не входит в круг основных поставщиков на рынок Узбекистана. Основным трендом структурной динамики импортных поставок из Эстонии в Узбекистан является рост преобладающего значения поставок автомобилей (в 2019 г. – 17%, в 2023 г. – 40,8 %).

Выводы. В целом, анализ показывает, что постсоветские государства занимают весомое место в системе внешнеторговых связей Узбекистана на современном этапе. В сумме на их долю приходится 1/3 валового внешнеторгового оборота республики. Причём удельные показатели постсоветских стран в экспорте и импорте Узбекистана мало различаются, находясь в интервале 31-35 %.

Наиболее крупные объёмы имеет торговля с Россией (более 10 млрд долларов США) и Казахстаном (около 4,5 млрд долларов США), которые уже многие годы, наряду с Китаем, составляют тройку крупнейших внешнеторговых партнёров республики, обеспечивая более 70 % совокупного оборота внешней торговли республики со странами бывшего СССР. Из других постсоветских государств внешнеторговый оборот более 1 млрд долларов США Узбекистан имеет только с Туркменистаном, который в самые последние годы выдвинулся в число ведущих поставщиков энергоресурсов в Узбекистан.

Внешнеторговый оборот в пределах 0,5-1,0 млрд долларов США с удельными показателями в валовом внешнеторговом обороте Узбекистана от 1,0 % до 1,6 % и во внешней торговле республики с постсоветскими государствами в пределах 3-5 % имеют соседние страны Центральной Азии – Кыргызстан и Таджикистан, а также Беларусь и Литва.

Внешнеторговый оборот от 100 до 500 млн долларов США Узбекистан имеет с такими постсоветскими странами, как Украина, Латвия, Эстония, Азербайджан и Грузия. Доля каждой из этих стран во внешней торговле республики находится в интервале от 0,2 % до 1,0 %, а в объёме внешнеторговых связей с постсоветским пространством – от 0,5 % до 3 %.

Наконец, минимальные масштабы внешнеторговых связей Узбекистан имеет с Арменией и Молдовой, внешнеторговый оборот республики с которыми не достигает и 50 млн долларов с долей в суммарном внешнеторговом обороте Узбекистана с постсоветскими государствами менее 0,2 %.

Последовательное снижение внешнеторгового оборота по обеим составляющим за период 2019-2023 гг. наблюдается только в торговле Узбекистана с Украиной, предпосылки чего вполне очевидны. Кроме того, в 2023 г. чувствительное снижение относительно 2022 г. было отмечено также во внешнеторговом обороте с Кыргызстаном за счёт сокращения узбекского экспорта, в основном, текстильной продукции, в соседнюю страну.

Сальдо торговли с большинством постсоветских государств является отрицательным для Узбекистана. Устойчиво положительный, причём весьма существенный, как в абсолютном, так и в удельном выражении (доля экспорта во внешнеторговом обороте) внешнеторговый баланс у Узбекистана сложился только с Кыргызстаном и Таджикистаном, которые в целом характеризуются крупным дефицитом во внешнеторговом балансе.

Имеются определённые различия в товарной структуре экспорта и импорта с разными постсоветскими странами. Так, в экспорте в направлении России, Беларуси, Кыргызстана, Украины, Молдовы и Армении явно преобладает текстильная продукция. В составе экспорта в направлении Казахстана и Азербайджана ведущее место занимает машиностроительная продукция, в основном, комплектующие для сборки автомобилей. Химическая и нефтехимическая продукция преобладает в структуре экспорта в Туркменистан, Таджикистан, Латвию и Эстонию, она также занимает большое место в составе экспортных поставок в Литву и на Украину. Главной статьёй экспортных поставок из Узбекистана в Грузию и Литву является металлургическая продукция.

Крупными рынками сбыта отдельных категорий товаров из Узбекистана являются, главным образом, Россия (текстильная, плодоовощная и плодоовощеконсервная продукция, бытовая техника, цинк и изделия из него), Казахстан (автокомплектующие, напитки, табачные изделия, керамические изделия), Туркменистан (удобрения), Кыргызстан (текстильная продукция, обувь) и Таджикистан (шёлк, чёрные

металлы, азотные удобрения). Наиболее существенно значение постсоветских стран как рынка сбыта для узбекской машиностроительной, химической, текстильной и продовольственной продукции. В то же время, главный компонент товарной структуры экспорта Узбекистана в последние годы – золото – экспортируется только в страны дальнего зарубежья (официальная статистика Узбекистана не публикует конкретных данных по экспорту золота, но международные источники, например, сайт www.oec.world⁴, указывают, что поставки золота из Узбекистана направлены, в основном, в Швейцарию, Великобританию и, в меньшей степени, в ОАЭ, Италию и Китай). Потому колебания удельного веса постсоветских стран в географической структуре экспорта Узбекистана, главным образом, зависят от динамики экспорта узбекского золота. В валовом объёме экспорта меди и изделий из неё постсоветские страны также не имеют большой доли (около 1/4).

В структуре импорта из России, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана большое, в случае с Туркменистаном абсолютно преобладающее, значение имеют различные виды минерального топлива. В последние годы в связи с чувствительным сокращением добычи минерального топлива (газа и нефти) в республике выросли объёмы импорта соответствующих товаров и их место в товарной структуре импорта из вышеназванных государств. В поставках из России и Казахстана также крупной статьёй выступают чёрные металлы и изделия из них, поставки которых из этих стран выросли на фоне обвала импорта из Украины. Различные категории продовольственных товаров занимают видное место в импортных поставках из Казахстана (зерно, мука, растительное масло), России (растительное масло, какао и изделия из него) и Беларуси (молочная и мясная продукция). В структуре импорта из России и Беларуси существенная доля приходится на древесину и продукцию из неё. Машиностроительная продукция имеет заметные позиции в составе импорта из России, Беларуси, Азербайджана и стран Балтии. Фармацевтическая продукция имеет ведущее положение в структуре импорта из Украины, Грузии и Армении. В импорте из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана существенные позиции занимают руды и концентраты цветных металлов, главным образом, меди и цинка, выплавка которых является одним из наиболее экспортноориентированных промышленных производств Узбекистана.

Россия является крупнейшим поставщиком в республику чёрных металлов, нефти и нефтепродуктов, древесины и изделий из неё, растительного масла, железнодорожной техники, бумаги, Казахстан – зерна и муки, удобрений, медных руд и концентратов, Туркменистан – природного газа и электроэнергии, Кыргызстан – живого скота, Таджикистан – цемента, хлопкового волокна, цинковых руд и концентратов, Беларусь – молочных и мясных продуктов, тракторов, Грузия – минеральных вод. Следовательно, постсоветские государства играют главную роль в поставках в республику минерального топлива и продовольственных товаров. Вместе с тем, уместно подчеркнуть, что постсоветские государства слабо представлены в географической структуре поставок главной составляющей импорта в Узбекистан – машиностроительной продукции, которая завозится, в наибольшей степени из Китая, Республики Корея и стран ЕС.

Перспективы дальнейшего развития внешнеторговых связей Узбекистана с постсоветскими странами, на наш взгляд, будут определяться, в первую очередь, дальнейшими структурными преобразованиями производства, как в самом Узбекистане, так и в странах-партнёрах на постсоветском пространстве, которые будут определять схожесть или взаимодополняемый характер их внешнеторгового потенциала. Большое значение, безусловно, будут иметь также факторы развития пограничной и трансграничной транспортно-логистической инфраструктуры, производственной кооперации на постсоветском пространстве, а также углубления институтов и

⁴<https://oec.world/en/profile/country/uzb>

Использованная литература:

1. Базылева С.П., Черненко Е.Ф. Сотрудничество Узбекистана и России как стабилизирующий фактор на Евразийском пространстве // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». 2016. Т. 16. № 3. С. 505–520.
2. Вохидова М.Х. Направления развития торговых связей Узбекистана со странами Центральной Азии // Экономика и финансы. 2023. № 4 (164). С. 28-35. (На узб. яз.).
3. Горюнов И.Д. Торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана на современном этапе // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2018. № 4 (100). С. 197-204.
4. Грозин А. Республика Узбекистан в системе российских интересов в Центральной Азии // Постсоветский материк. 2023. №3 (39). С. 4-26.
5. Зиядуллаев Н.С. Экономическое взаимодействие Российской Федерации и Республики Узбекистан // Экономист. 2016. № 4. С. 90-96.
6. Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев У.С., Талипова Н.Т. Тенденции развития внешнеэкономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 2. С. 60-70.
7. Зиядуллаев У.С., Зиядуллаев Н.С. Внешнеторговые и интеграционные приоритеты Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 6. С. 63-82.
8. Зиядуллаев У.С., Зияева М.М. Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 7. С. 62-74.
9. Зиядуллаева Л.Н. Внешнеэкономические связи Республики Узбекистан в условиях глобализации и регионализации мирового хозяйства: дисс. ... канд. экон. наук. Москва, 2006. 169 с.
10. Ибраимова А.А. Географические аспекты внешнеэкономических связей Республики Узбекистан с государствами Центральной Азии: автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. Ташкент, 2012. 28 с. (на узб. яз.).
11. Мигранян А.А. Российско-узбекское сотрудничество: риски и потенциал сотрудничества // Проблемы постсоветского пространства. 2020. № 7. С. 470-484. DOI: <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-4-470-484>
12. Насимов Б.Г. Внешнеэкономические связи Республики Узбекистан на примере агропромышленного комплекса // Экономика и социум. 2021. № 11(90)-2. С. 241-246.
13. Рузиева Д.И., Растопчина Ю.Л., Сивцова Н.Ф. Структурно-динамический анализ внешнеэкономической деятельности Узбекистана и оценка интенсивности российско-узбекских торговых отношений // Научный результат. Экономические исследования. 2018. Т. 4, № 2. С. 18-27.
14. Талипова Н. Основные направления развития внешнеэкономических отношений России и Узбекистана // Постсоветский материк. 2016. № 1(9). С. 36-45.
15. Талипова Н.Т. Российская Федерация и Республика Узбекистан: региональная интеграция и внешнеэкономическое сотрудничество // Региональные проблемы преобразования экономики. 2016. № 1 (63). С. 156–164.
16. Федорко В.Н. Внешнеторговые связи Узбекистана со странами Центральной Азии: динамика, география, структура // Общественно-географические исследования на евразийском пространстве: традиции и инновации. Сборник научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения доктора географических наук, профессора А.С. Салиева. Ташкент: «Zebo print», 2023. С. 138-157.
17. Федорко В.Н. Россия в системе внешнеторговых связей Узбекистана // Современная Евразия: общественно-географический анализ. Материалы Международной научной конференции. Улан-Удэ, 2023. С. 125-129.
18. Халова Г.О., Иллерицкий Н.И., Абдусаломов А.А. Перспективы вступления Узбекистана в ЕАЭС: эффекты и вызовы // Инновации и инвестиции. 2020. № 6. С. 80-83.

References:

1. Bazyleva S.P., Chernenko E.F. (2016), Cooperation between Uzbekistan and Russia as a stabilizing factor in the Eurasian space, *Bulletin of RUDN. Series "International Relations"*, Vol. 16, No. 3, pp. 505–520. (In Russ.).
2. Vokhidova M.Kh. (2023), Directions for the Development of Trade Relations between Uzbekistan and the Countries of Central Asia, *Economy and Finance*, No. 4 (164), pp. 28-35. (In Uzbek).
3. Goryunov I.D. (2018), Trade and economic cooperation between Russia and Uzbekistan at the present stage, *Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics*, No. 4 (100), pp. 197–204. (In Russ.).
4. Grozin A. (2023), The Republic of Uzbekistan in the system of Russian interests in Central Asia, *Post-Soviet Mainland*, No. 3 (39), pp. 4-26. (In Russ.).
5. Ziyadullaev N.S. (2016), Economic interaction between the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan, *Economist*, No. 4, pp. 90–96. (In Russ.).
6. Ziyadullaev N.S., Ziyadullaev U.S., Talipova N.T. (2016), Trends in the Development of Foreign Economic Cooperation between the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan, *Russian Foreign Economic Bulletin*, No. 2, pp. 60-70. (In Russ.).
7. Ziyadullaev U.S., Ziyadullaev N.S. (2020), Foreign Trade and Integration Priorities of the Republic of Uzbekistan, *Russian Foreign Economic Bulletin*, No. 6, pp. 63-82. (In Russ.).
8. Ziyadullaev U.S., Ziyaeva M.M. (2018), Development of International Trade and Economic Relations of the Republic of Uzbekistan, *Russian Foreign Economic Bulletin*, No. 7, pp. 62-74. (In Russ.).
9. Ziyadullaeva L.N. (2006), *Foreign Economic Relations of the Republic of Uzbekistan in the Context of Globalization and Regionalization of the World Economy: diss. ... cand. of economics*, Moscow, 169 p. (In Russ.).
10. Ibraimova A.A. (2012), *Geographical aspects of foreign economic relations of the Republic of Uzbekistan with the states of Central Asia: abstract. diss. ... candidate of geogr. sciences*, Tashkent, 28 p. (In Uzbek).
11. Migranyan A.A. (2020), Russian-Uzbek cooperation: risks and potential for cooperation, *Problems of the Post-Soviet Space*, No. 7, pp. 470-484. DOI: <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-4-470-484> (In Russ.).
12. Nasimov B.G. (2021), Foreign economic relations of the Republic of Uzbekistan on the example of the agro-industrial complex, *Economy and Society*, No. 11 (90)-2, pp. 241-246. (In Russ.).
13. Ruzieva D.I., Rastopchina Yu.L., Sivtsova N.F. (2018), Structural and dynamic analysis of foreign economic activity of Uzbekistan and assessment of the intensity of Russian-Uzbek trade relations, *Scientific result. Economic research*, Vol. 4, No. 2, pp. 18-27. (In Russ.).
14. Talipova N. (2016), The Main Directions of Development of Foreign Economic Relations between Russia and Uzbekistan, *Post-Soviet Continent*, No. 1 (9), pp. 36-45. (In Russ.).
15. Talipova N.T. (2016), The Russian Federation and the Republic of Uzbekistan: Regional Integration and Foreign Economic Cooperation, *Regional Problems of Economic Transformation*, No. 1 (63), pp. 156-164. (In Russ.).
16. Fedorko V.N. (2023), Foreign Trade Relations of Uzbekistan with the Countries of Central Asia: Dynamics, Geography, Structure, *Social and Geographical Research in the Eurasian Space: Traditions and Innovations. Collection of Scientific Articles Dedicated to the 80th Anniversary of the Birth of Doctor of Geographical Sciences, Professor A.S. Saliev*, Tashkent, pp 138-157. (In Russ.).
17. Fedorko V.N. (2023), Russia in the system of foreign trade relations of Uzbekistan, *Modern Eurasia: socio-geographical analysis. Proceedings of the International Scientific Conference*, Ulan-Ude, pp. 125-129. (In Russ.).
18. Khalova G.O., Illeritsky N.I., Abdusalomov A.A. (2020), Prospects for Uzbekistan's accession to the EAEU: effects and challenges, *Innovations and Investments*, No. 6, pp. 80-83. (In Russ.).

Сведения об авторе:

Федорко Виктор Николаевич – средняя общеобразовательная школа № 233 (Ташкент, Узбекистан), доктор философии (PhD) по географическим наукам. E-mail: viktor-f-89@mail.ru.

Information about author:

Viktor Fedorko – secondary school No. 233 (Tashkent, Uzbekistan), Doctor of philosophy (PhD) in geographical sciences. E-mail: viktor-f-89@mail.ru.

Для цитирования:

Федорко В.Н. Постсоветские государства в системе внешнеторговых связей Узбекистана // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2025. № 1-2. С. 49-65.

For citation:

Fedorko V.N. (2025), Post-Soviet states in the system of foreign trade relations of Uzbekistan, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 1-2, pp. 49-65. (In Russ.).